

PULNI QAYERGA INVESTITSIYA QILISHNI TO'G'RI TANLASH!! INVESTITSIYADA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN MUOMMOLARGA ENG YAXSHI YECHIMLAR

Amirova Dilshoda Hasan qizi

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish insituti talabasi

Amirova Dilnoza Hasanovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793030>

ANNOTATSIYA: Butun zamonaviy farovon jamiyat asos bo'lgan asosiy tamoyil - pul pul ishlashi kerak. Va bu hayotdagi asosiy maqsad pulga cheksiz intilish degani emas. Agar biz ushbu printsiptni yanada qulayroq tilga tarjima qilsak, u shunday eshitiladi - bo'sh pul har doim ishlashi va qo'shimcha, passiv daromad keltirishi kerak. Ushbu maqolada pulni qayerga investitsiya qilishni to'g'ri tanlash!! Investitsiyada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muommolarga eng yaxshi yechimlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, investorlar, diversifikatsiya, risklar, Qarzdor

Boshlang'ich kapitali bilan katta pul topadigan odamlar investorlar deb ataladi. Asosiysi, investorlarni professional chayqovchilar - foyda olish maqsadida ko'plab qisqa muddatli bitimlar tuzadigan odamlar bilan aralashtirib yubormaslikdir. Investor uzoq muddatli natijani kutadi - pulini investitsiya qilish orqali u bir necha oydan o'n yillargacha bo'lgan masofada daromad olishni kutadi.

Professional investorlar - bu boshqa ishbilarmonlarning muvaffaqiyatli loyihalaridan pul topadigan odamlarning alohida toifasi. Bir tomondan, bu juda oddiy - bo'sh mablag'laringizni investitsiya qiling, hech narsa qilmang va daromad oling. Ammo agar siz chuqurroq qazsangiz, investitsiya uchun ob'ektni tanlash bosqichida ham jiddiy qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Va shundan so'ng, loyihani kuzatib, uning to'g'ri yo'nalishda rivojlanishiga, muvaffaqiyatli ishlashda davom etishiga va daromad olishiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

Shuning uchun, agar siz pulni muvaffaqiyatli investitsiya qilishni, o'z vaqtida foyda olishni va xavflarni to'g'ri hal qilishni istasangiz, sizning vazifangiz oddiy tamoyillarga amal qilishdir.

1-tamoyil. Xatarlarni diversifikatsiya qilish. Bu holat birinchi navbatda turadi, chunki u asosiy hisoblanadi. Busiz, investorning tajribasi, sezgi, moliyaviy va imkoniyatlaridan qat'i nazar,

mutlaqo har qanday sarmoya foydasiz bo'ladi. Aktivlarni diversifikatsiya qilish mablag'larni bir nechta aktivlarga bo'lish demakdir. Investitsiyalar tavakkalchilik bilan uzviy bog'liqdir. Bu asosiy tamoyillardan birini nazarda tutadi - risklar qanchalik yuqori bo'lsa, rentabellik shunchalik yuqori bo'ladi. Bu ikki parametr to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Shu bilan birga, inson o'zining investitsiya portfelida bozordagi moliyaviy vaziyatdan qat'i nazar, kichik daromad keltirishi kafolatlangan past riskli aktivlar va juda yuqori daromad keltiradigan xavfli aktivlar bo'lishi kerakligini tushunishi kerak. qulay sharoitlarda.

2-tamoyil. Faqat bo'sh mablag'larni investitsiya qilish mumkin. Bu tamoyil banal mantiqqa asoslangan. Siz investitsiya ehtiyojlari uchun shaxs tomonidan talab qilinadigan mablag'larni qaytarib ololmaysiz. Misol uchun, kreditorlarning talablarini e'tiborsiz qoldirib, qarz miqdori uchun ma'lum bir investitsiya ob'ektini sotib olish mutlaqo mantiqsiz bo'ladi. Shuning uchun biznesga faqat yo'qotilishi unchalik sezilmaydigan va 1-3 oy ichida daromad olish mumkin bo'lgan mablag'lar kiritilishi kerak. Aks holda, moliyaviy ahvolingizni to'liq hal qilmaguningizcha, investitsiya qilishdan bosh tortganingiz ma'qul.

3-tamoyil. Investitsiyalar har doim foydali bo'lishi kerak. Oxirgi bo'lsa ham, shu darajada muhim bo'lmagan; bir xil ahamiyatga ega bo'lgan. Bu oddiylik nuqtai nazaridan ham oddiy, ammo ko'p odamlar buni unutishadi. Agar investitsiyalar foyda keltirmasa, ular foydasiz va shuning uchun tez orada ular sizni buzadi.

Xususiy kreditlash bank kreditiga alternatalardan biridir. Qarzdorlar rovida har bir kishi ham jismoniy, ham bo'lishi mumkin yuridik shaxs, faqat erkin moliyaga ega bo'lgan oddiy odamlar kreditor sifatida ishlaydi. Xususiy kreditlashning yaxshi tomoni shundaki, foiz stavkalari ko'pincha risklar va kreditlar beriladigan tizimlarga qarab o'zgaradi. Aksariyat to'lov tizimlari o'z platformalariga ega, ularda foydalanuvchilar bir-birlari uchun yuqori foiz stavkalarida qisqa muddatli kreditlar beradilar. Ko'pincha ular MFOdagi kreditlar bo'yicha foizlardan oshadi - kuniga 10 dan 100% gacha. Shu bilan birga, to'lov tizimlari orqali kreditlash qaytarilmaslik xavfi bilan juda kuchli bog'liq Pul: Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Internetdagi kreditlarning 60% ga yaqini qaytarilmaydi.

Ular bilan to'lov tizimlariga muqobil xavflarning ortishi va katta foiz stavkalari xususiy kreditlar uchun maxsus saytlar. Ularning ishi quyidagicha amalga oshiriladi: foydalanuvchi tizimga mablag'larni kiritadi, u avtomatik ravishda ishonchli qarz oluvchilarni tanlaydi, optimalni tanlaydi. stavka foizi va kredit beradi.

Shundan so'ng, to'lov amalga oshirilgan taqdirda, tizim pulni + foizlarni o'z komissiyasidan chiqarib tashlaydi. Bu erda qaytib kelmaslik xavfi ham mavjud, ammo kamroq darajada. Shunday qilib, kreditlar bo'yicha foiz stavkalari yiliga 30 dan 100% gacha o'zgarib turadi.

Forex bu ro'yxatda hech qachon paydo bo'lmagan bo'lardi, agar buning iloji bo'lmasa. Ammo statistik ma'lumotlarga ko'ra, treyderlarning atigi 20 foizi haqiqatda pul ishlaydi, qolgan 80 nafari esa faqat o'z brokeriga pul olib keladi. Forex o'ynashni boshlash uchun haqiqiy treyderning psixologik fazilatlarini shakllantirishga ko'p vaqt sarflash kerak bo'ladi. Bir qarashda jadvallar xaotik tarzda harakat qilishiga qaramay, ularni tushunish qobiliyati texnik tahlilni o'rganishdan 2-3 kun o'tgach keladi. Psixologik barqarorlikni, bozorga o'z nuqtai nazarini va o'yin uslubini shakllantirish uchun o'rtacha 2-3 treyder hisobi kerak bo'ladi.

Albatta, siz Forex-ga 10 ming rubldan ortiq sarmoya kiritishingiz mumkin, ammo juda ko'p xavf-xatarlar tufayli bu juda tushkunlikka tushadi. Faqat siz investitsiya qilayotgan aktivlarning moliyaviy xatarlari bilan bog'liq bo'lgan aktsiyadorlik investitsiyalaridan farqli o'laroq, Forexda hali ham ko'plab hodisalar, shu jumladan brokerning bankrotligi ro'y berishi mumkin.

Investitsiyalarni amalga oshirishning asosiy bosqichlari quyidagilardir: birinchidan, resurslarni kapital qo'yilmalarga aylantirish, ya'ni resurslarni investitsion faoliyat natijasi hisoblangan obyektlarga o'tkazish; ikkinchidan, kapital qo'yilmalar uchun sarflangan mablag'lar pirovard natijada investitsiyalar miqdorini oshirish va yangi iste'mol qiymatini yaratish; I I uchinchidan, ijtimoiy samara yaratish, ya'ni investitsiya faoliyatining pirovard maqsadini amalga oshirish. Agar investitsiyalar natijasida foyda (daromad) yoki ijtimoiy samara olinmasa, investitsiya qilishga qiziqish bo'lmaydi.

Boshlang'ich va oxirgi zanjirlar tutashib, yangi o'zaro bog'liqlik jarayoni hosil bo'ladi: daromadlar - resurslarga aylantiriladi, ya'ni jamg'arish jarayoni takrorlanadi. Investitsiya faoliyati - tarmoqlarda investitsiyalarning bir marta to'liq aylanishi jarayonidir. Investitsiya davri investitsiyalarning bir marta aylanishiga tengdir. Ya'ni, kapital mulk tariqasida mujassam bo'lgan qiymatning pul mablag'lari jamlangan davrdan ular qaytib keladigan paytga qadar bo'lgan aniq harakatini o'z ichiga oladi. Davlat korxonalar, firmalar, korporatsiyalarning investitsiya faoliyati ularga soliq, amortizatsiya imtiyozlari (foydani soliqqa tortish bo'yicha imtiyozlar yoki amortizatsiyaning imtiyozli me'yorlari)ni berish yo'li bilan rag'batlantiradi. Investitsiya bozori — investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish uchun zamin yaratib beradi, bu bozor investitsiya tovarlari, qurilish materiallarining barcha turlari, ishlab chiqarish fondlarining aktiv qismi, investitsiya xizmatlaridan iborat. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish investitsiyalarning turlari hamda investitsiya bozorining aktivlik darajasi uning elementlari o'rtasidagi nisbatiga bog'liq bo'ladi. Ularni bozor konyunkturasini o'rganish orqali aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimov, I. Ahmedov. O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari. T. 2004 yil.
2. O'zbekiston Respublikasining "Kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi qonuni. // Iqtisodiyot va hisobot, 2-son, 1995 yil.
3. O'zbekiston Respublikasining "Chet el investitsiyalar to'g'risida"gi qonuni. (Soliq to'lovchining 6-sonli jurnali). 1998 yil 30 aprel
4. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik va tadbirkorlik faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi qonuni. 1999 yil 14 aprel O'zbekistonning yangi qonunlari. - "Adolat", 1999 yil.
5. O'zbekiston Respublikasining "Byudjet tizimi to'g'risida"gi qonuni. Xalq so'zi. 2000 yil 27 sentyabr